

Vol. 8, n. **2**

RICERCAZIONE

Six-monthly Journal on Learning
Research and Innovation in Education

December 2016

EDITOR

Francesco Pisanu, IPRASE

SPECIAL ISSUE ON THE INTEGRATION OF SCHOOL,
TRAINING AND WORLD OF WORK

Provincia autonoma
di Trento

RICERCAZIONE

Six-monthly Journal on Learning, Research and Innovation in Education

Editor

Francesco Pisanu, IPRASE

Editorial staff

Sonia Brusco, Francesca Rapanà, IPRASE

International scientific board

Christopher Bezzina - University of Malta
Renate Motschnig - University of Vienna
Anne-Nelly Perret-Clermont - University of Neuchâtel
Lauren Resnick - University of Pittsburgh
Roger Säljö - University of Gothenburg
Michael Schratz - University of Innsbruck

National scientific board

Annamaria Ajello - La Sapienza University, Rome
Paolo Calidoni - University of Sassari
Daniele Checchi - University of Milan
Piergiuseppe Ellerani - Università del Salento, Lecce
Italo Fiorin - LUMSA University, Rome
Franco Fraccaroli - University of Trento
Andrea Gavosto - Giovanni Agnelli Foundation, Turin
Giancarlo Gola - University of Trieste
Dario Ianes - Free University of Bozen
Lucia Mason - University of Padua
Luigina Mortari - University of Verona
Angelo Paletta - University of Bologna
Alberto Parola - University of Turin
Giuseppe Tacconi - University of Verona
Paola Venuti - University of Trento
Arduino Salatin - IUSVE

Six-monthly Journal published twice a year.
© 2016 Provincia Autonoma di Trento Editore

Ricercazione has been accredited by National Agency of Evaluation of the University System and Research as a scientific Journal of Class A in two scientific-disciplinary categories: Pedagogy and History of Pedagogy and Teaching methods, Special Education, Educational Research.
Registered at Court of Trento - N. 6, April 28, 2015. Translation in German has been done by Lorenzo Bonosi, and proof-reading of the English parts by Claudia Marsilli and Leah Dabrowski.

ISSN: 2036-5330

Director manager: Giampaolo Pedrotti (Ufficio stampa PAT)

Principal Contact

Francesco Pisanu, IPRASE
Phone: +39 0461 494360
francesco.pisanu@iprase.tn.it

Support Contact

Sonia Brusco
Phone: +39 0461 494379
sonia.brusco@iprase.tn.it

IPRASE

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA, L'AGGIORNAMENTO E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
PROVINCIAL INSTITUTE FOR INSERVICE TRAINING AND EDUCATIONAL RESEARCH AND EXPERIMENTATION

IPRASE – Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, così come disposto dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, sostiene l'attività del sistema educativo provinciale e, secondo quanto stabilito dall'art. 42 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., ha il compito di promuovere e realizzare azioni finalizzate alla ricerca, alla sperimentazione, alla documentazione, allo studio e all'approfondimento di tematiche educative e formative, anche relative alla condizione giovanile, e di favorire iniziative a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia scolastica.

L'Istituto, con D.P.P. 3 aprile 2008 n.10-117/Leg. e s.m. si è dotato di Regolamento che ne declina l'ordinamento e le funzioni.

Riguardo alla formazione e all'aggiornamento progetta, attua, verifica e monitora percorsi rivolti al personale della scuola nell'ottica dello sviluppo professionale continuo, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale.

Riguardo alla valutazione, realizza azioni di ricerca e formazione, effettua rilevazioni a livello locale, nazionale e internazionale sulla qualità degli apprendimenti degli studenti e svolge attività di monitoraggio sulle azioni di innovazione didattica.

Per favorire la conoscenza, la condivisione e la diffusione delle buone pratiche, raccoglie e mette a disposizione la documentazione relativa ai processi didattici e di apprendimento.

Le prospettive dell'Istituto in merito alle azioni evidenziate sono oggetto del Piano Strategico e, per il triennio 2015-2017, mirano a costruire l'educazione per il futuro e a preparare oggi le generazioni del domani, assicurando la condivisione della proposta tra le Istituzioni scolastiche, le comunità locali, le imprese e le Istituzioni sociali e politiche.

L'attenzione al mondo dei discenti si realizza anche attraverso l'azione dell'Osservatorio Giovani, parte integrante di IPRASE, che effettua studi e ricerche su aspetti educativi, culturali e sociali della realtà giovanile. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalità, IPRASE agisce d'intesa con il Dipartimento provinciale della Conoscenza e attiva accordi, in Italia e all'estero, con Istituzioni pubbliche o private operanti nell'ambito dell'educazione, della formazione, della documentazione e della ricerca, collabora con l'Università degli Studi di Trento, con altre Università, con Istituti di ricerca e documentazione facenti capo al Ministero della Pubblica Istruzione e con Istituti di ricerca operanti in Italia e all'estero.

IPRASE – an autonomous body funded by the Autonomous Province of Trento, as provided for by article 33 of the Provincial Law of June 16, 2006, no. 3, supports the activities of the provincial educational system and, according to the provisions of article 42 of the Provincial Law of August 7, 2006, no. 5 and subsequent amendments, has the task of promoting and implementing actions aimed at research, experimentation, documentation, studies and in-depth examination of education and training issues, also in relation to the youth situation, and encouraging initiatives supporting educational innovation and school autonomy.

With D.P.P. of 3 April 3 2008 no. 10-117 / Leg. and subsequent amendments, the institute has adopted regulations determining its organisation and roles.

As regards training and refresher courses, IPRASE designs, implements and monitors programmes directed at school personnel, based on continuing professional development, also in relation to training needs linked to the recruitment of new staff.

As regards assessment, IPRASE carries out research and training and surveys at local, national and international level on the quality of learning for pupils, and carries out monitoring activities regarding educational innovation.

To promote knowledge, exchange of experience and the dissemination of good practice, IPRASE collects and makes available documentation related to educational processes and learning.

All these activities are the subject of the IPRASE Strategic Plan and in the 2015-2017 period are aimed at building meaningful education for the future, to prepare today the generations of tomorrow, ensuring agreement as regards the proposals by educational institutions, local communities, businesses and political and social institutions.

Attention for the world of learners is also achieved through the actions of the youth monitoring unit, an integral part of IPRASE, which carries out studies and research on educational, cultural and social aspects of the situation for young people.

In order to ensure full achievement of its goals, IPRASE acts in agreement with the provincial education department and stipulates agreements at national and international level with public or private sector organisations operating in the field of education, training, documentation and research. IPRASE collaborates with the University of Trento and with other universities, with research and documentation institutes supervised by the Italian Ministry of Education and Research (MIUR) and with research institutes operating in Italy and abroad.

IPRASE

Director **Luciano Covi**
luciano.covi@iprase.tn.it

www.iprase.tn.it | iprase@iprase.tn.it
Via Tartarotti, 7 - Palazzo Todeschi - 38068 Rovereto
Phone: +39 0461 494360 Fax: +39 0461 494399

Indice

RICERCAZIONE - Vol. 8, n. 2 - December 2016

- 7 **Editoriale - Francesco Pisanu**
Integrare scuola, formazione e mondo del lavoro: un punto di vista organizzativo
- 21 **Aubra Shepard & Mark Runco**
Creatività e educazione: una rassegna della letteratura
- 39 **Yong Zhao & Brian Gearin**
Per un cambiamento di paradigma: supportare lo sviluppo di una mentalità imprenditiva a scuola
- 53 **Licia Cianfriglia**
L'esperienza italiana di alternanza scuola-lavoro: valore formativo, risultati e aspettative delle scuole ad un anno dall'obbligo
- 65 **Simone Virdia**
Alternanza scuola-lavoro in Europa: un'indagine comparata sulla transizione tra istruzione e primo impiego dei diplomati
- 85 **Eleonora Bonafè & Valentina Conti**
Gli effetti dello stage prima e dopo il diploma
- 103 **Francesca Sartori, Anna Ressa & Carlo Buzzi**
Ripensare all'alternanza: le valutazioni critiche dei neo-diplomati trentini nei confronti delle azioni proposte dalle scuole
- 125 **Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Arianna Costantini, Giulia Passaia & Mario E. Vargas Sáenz**
Dispersione scolastica e prospettive di carriera
- 143 **Luisa Pandolfi, Arcangelo Uccula, G. Filippo Dettori, M. Francesca Ghiaccio & Paolo Calidoni**
Famiglia, formazione, occupazione: filiere "quasi deterministiche"
- 161 **Markus Ammann**
Il tirocinio esperienziale di alta qualità come strumento di orientamento alla carriera
- 177 **Daniele Morselli**
Un approccio capacitante all'imprenditorialità durante l'alternanza scuola-lavoro
- 197 **Concetta Tino & Monica Fedeli**
L'alternanza scuola-lavoro: la voce di tutor e coordinatori nelle organizzazioni
- 211 **Friedhelm Eicker, Christoph Bohne & Gesine Haseloff**
Il problema nel problema: una riflessione sull'orientamento degli studenti all'interno di percorsi di apprendimento basati su problemi
- 227 **Francesco Pisanu**
Recensione del libro "Studiare in azienda, lavorare a scuola" di Stefano Cianciotta

Un approccio capacitante all'imprenditorialità durante l'alternanza scuola-lavoro

To get news on or to share views on this article, the first author can be contacted to the following address: Center for Activity Theory and Developmental Work Research Department of Education - P.O. Box 26 (Teollisuuskatu 23) - FIN-00014 University of Helsinki - Finland - Email: daniele.morselli@helsinki.fi

Estratto

All'interno della cornice della teoria storico culturale dell'attività, i laboratori di attraversamento dei confini permettono di educare all'imprenditorialità secondo un approccio delle capacitazioni. L'articolo illustra la metodologia in un progetto svoltosi nel 2014 in un istituto professionale mantovano con alternanza scuola-lavoro e contemporanei laboratori settimanali per l'imprenditorialità con studenti, insegnanti, imprenditori e parti sociali. Nella parte dei risultati si mostrano: un cartellone effettuato dagli studenti durante i laboratori utilizzando il modello triangolare dell'attività; la discussione durante un laboratorio di un incidente critico avvenuto durante l'alternanza scuola-lavoro; le risposte degli studenti al questionario finale; e il follow-up a distanza di due anni. Le conclusioni discutono i meccanismi d'apprendimento riflessivi e trasformativi al confine avvenuti durante i laboratori, e come questi si connettono all'imprenditorialità e al capability approach.

Parole chiave: imprenditorialità, formazione tecnica e professionale, approccio delle capacitazioni, teoria storico culturale dell'attività, alternanza scuola-lavoro, attraversamento dei confini.

Abstract

Within the framework of the cultural historical activity theory, this article illustrates the boundary crossing meetings for enterprise education delivered according to a capability approach. A project developed in 2014 in a vocational institute located in the Lombardy region in Italy shows this methodology, with students undertaking school-work alternance plus contemporary weekly workshops for enterprise education with students, teachers, entrepreneurs and stakeholders. Results show: a banner made by the students during the workshops using the triangular model of activity; a discussion during the workshops of a critical incident happened during school-work alternance; the students' answers to the final questionnaire; follow-up after two years. The conclusions discuss the reflexive and transformative learning mechanisms at the boundary triggered during the workshops, and how these connect to enterprise education and the capability approach.

Key words: enterprise education, vocational education and training, capability approach, cultural historical activity theory, school-work alternance, boundary crossing.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 654101.

Zusammenfassung

Im Rahmen der kulturhistorischen Aktivitätstheorie ermöglichen es die Workshops zur Grenzüberschreitung den Unternehmergeist unter Berücksichtigung des Befähigungsansatz zu fördern. Die Untersuchung schildert die Methode, die bei einem Projekt, das im Jahr 2014 an einer Berufsschule in Mantua, Italien, lief, befolgt wurde, welches Wechselausbildung sowie wöchentliche Workshops zur Förderung des Unternehmergeistes mit Schülern, Lehrkräften und Sozialpartnern vorsah. Im Ergebnisse-Abschnitt werden gezeigt: ein von den Schülern während des Unterrichts unter Befolgung des Magischen Dreiecks der Aktivitäten angefertigtes Transparent; die Besprechung während eines Workshops eines kritischen Zwischenfalls, der sich bei der Wechselausbildung ereignet hatte; die Antworten der Schüler im Abschlussfragebogen; die Nachbereitung nach zwei Jahren. In der Diskussion werden die grenznahen reflexiven und transformativen Lernmethoden besprochen, und inwieweit diese mit Unternehmergeist und Befähigungsansatz zusammenhängen.

Schlüsselwörter: unternehmergeist, fach- und berufsausbildung, befähigungsansatz, wechselausbildung, grenzüberschreitung.

1. L'imprenditività nella formazione tecnica e professionale

Non vi sono dubbi che stiamo attraversando l'età della conoscenza, caratterizzata dalla società e dall'economia della conoscenza, ove una forma mentis appropriata è necessaria per navigare nell'incertezza di oggi e in un mondo in rapido cambiamento (Badawi, 2013). Due tipi di educazione sono significativi in questo contesto: l'educazione all'imprenditività e la formazione tecnica e professionale. Nelle società avanzate si constata uno spostamento delle politiche d'integrazione sociale dall'educazione alla cittadinanza all'educazione per l'occupabilità e il futuro lavorativo (Bohlinger, Haake, Jørgensen, Toiviainen & Wallo, 2015b). Dopo decenni d'espansione dei sistemi d'educazione formale, ora si pone più attenzione all'apprendimento nei luoghi di lavoro e alle forme tacite di conoscenza. Anche in Italia come in altri paesi avanzati si osserva una progressiva vocationalizzazione delle scuole secondarie superiori (Jones & Iredale, 2010), per esempio con la legge 107 sulla Buona Scuola, che rende necessaria l'alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti, compresi quelli che frequentano i licei.

Secondo Jørgensen (2015) vi sono vantaggi sia per l'apprendimento a scuola che per quello nelle aziende. A scuola l'apprendimento non dipende dalle necessità di produzione e dagli interessi dell'azienda, e gli studenti possono imparare una vasta gamma di competenze secondo il proprio ritmo e bisogni, e senza essere sfruttati come forza lavoro a basso prezzo. Inoltre nell'ambiente scolastico i più giovani e coloro con difficoltà d'apprendimento possono meglio sviluppare la loro autostima. Fra i vantaggi dell'apprendere in azienda vi è che una volta diplomati, si beneficia di migliori transizioni nel mercato nel lavoro con tassi di disoccupazione più bassi. Le competenze apprese sul lavoro sono più al passo coi tempi, e possono essere immediatamente utilizzate sul mercato del lavoro, col vantaggio che si conoscono già le pratiche lavorative e come ci si comporta in azienda. Infine, gli studenti che frequentano la scuola con poco profitto spesso eccellono sul posto di lavoro.

Per quello che riguarda l'imprenditività, essa è la traduzione di *enterprise education* (Baschiera & Tessaro, 2015). Sviluppare la persona intraprendente – e non solo l'imprenditore – è diventato in Europa l'obiettivo delle

politiche educative per preparare le persone a vivere in società in recessione con economie in rapido cambiamento (Draycott, Rae & Vause, 2011; OECD e European Commission, 2013). L'imprenditività e l'imprenditorialità sono due forme distinte d'educazione: l'inglese Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA, 2012) definisce l'imprenditività come il processo che fornisce agli studenti la capacità di generare idee e trasformarle in azione, mentre l'imprenditorialità è lo sfruttamento di tali capacità per avviare una nuova impresa. In modo simile all'imprenditività così come definita dal QAA, tra le otto competenze chiave europee vi è il senso d'iniziativa e d'imprenditorialità, che è definito come la capacità di trasformare le idee in azione (European Commission, 2007). Si tratta di una competenza chiave utile in ogni ambito di vita in una prospettiva di apprendimento permanente, con o senza fine commerciale, per l'impiego o per l'autoimpiego.

Secondo Draycott e colleghi (2011) l'imprenditività è nata per rafforzare la qualità della transizione tra scuola e lavoro nella formazione tecnica e professionale. Badawi (2013) sostiene che la formazione tecnica e professionale e l'imprenditività sono complementari per almeno tre ragioni. Primo, la formazione tecnica e professionale ha forti legami con le imprese e fa uso di imprese di ogni dimensione; le esperienze nelle aziende aiutano a capire cosa sia l'imprenditorialità, iniziando a guardare all'auto impiego come opportunità. Secondo, diverse occupazioni cui la formazione tecnica e professionale preparano, tendono verso l'autoimpiego. Infine, molti programmi di formazione tecnica e professionale incorporano le abilità considerate rilevanti per l'imprenditorialità: risoluzione di problemi, lavoro per progetti e di gruppo.

Sfortunatamente questi due tipi d'educazione sono spesso visti secondo una prospettiva funzionalista di capitale umano, e l'istruzione si concentra sui requisiti per svolgere compiti parcellizzati e specifici per certe mansioni. Anche se questa può costituire una formazione di base, non aiuta a stabilire

quei processi di riflessione e di sviluppo continuo utili per padroneggiare i futuri sviluppi del mercato del lavoro e un mondo in rapido cambiamento (Wheelahlan & Moodie, 2011; Costa, 2014).

2. Il Capability Approach per lo sviluppo, oltre il capitale umano

L'approccio del capitale umano considera il PIL come indicatore primario di sviluppo; in tale contesto l'obiettivo della formazione tecnica e professionale diventa quello di ridurre la disoccupazione, aumentare il valore delle imprese e il benessere degli individui, preparandoli a fare da sé. Mentre il welfare state si ritira dall'arena sociale, i governi trasferiscono le responsabilità ai cittadini, che diventano "gli imprenditori di se stessi". La prospettiva del capitale umano viene però sconfessata dalle nuove direzioni intraprese dalle politiche di welfare, che, dalla creazione di nuovi posti di lavoro, si sono spostate verso l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone laureate (DeJaeghere & Baxter, 2014). Uno degli effetti della crisi economica in Italia e in altri stati europei è lo *skill mismatch*: le imprese non trovano le figure professionali specializzate, e persone laureate sono costrette ad accettare lavori al di sotto delle loro qualifiche (Cedefop, 2015). Un incremento nelle abilità dell'individuo non si trasforma automaticamente in maggiori opportunità e in una vita migliore; le persone trovano l'espansione delle loro capacità solo quando riescono a combinare le loro competenze con le risorse esterne in un ambiente supportivo (DeJaeghere & Baxter, 2014).

Nel *capability approach*, tradotto in italiano come capacitazione per differenziarlo da capacità, termine troppo prossimo a quello di competenza (Margiotta, 2015), la base dello sviluppo non è il PIL o la ricerca di benessere, ma le capacitazioni e l'espansione delle libertà individuali (Sen, 1999). Il focus è lo sviluppo delle capacitazioni degli individui, così che questi possano scegliere la vita che hanno

ragione di stimare (Walker, 2005; Nussbaum, 2012). Il *capability approach* trascende il capitale umano (Margiotta, 2014); i suoi concetti chiave sono capacitazione, funzionamento e *agency freedom*. Capacitazioni sono quello che le persone fanno e le risorse a cui hanno accesso. Un funzionamento è la realizzazione di un modo di vita scelto dall'individuo, cioè i suoi traguardi. Un insieme di capacitazioni è una combinazione di funzionamenti che una persona può raggiungere (Walker, 2006): se per esempio un individuo desidera diventare un dottore, ha le opportunità concrete per ottenere quello che reputa importante per sé? La nozione di *agency* diventa cruciale perché la persona possa effettuare le scelte reputate come importanti per sé: questo aspetto della libertà, Sen argomenta, è l'ingrediente chiave del cambiamento sociale in positivo (Alkire, 2005). L'*agency freedom* si esercita a livello individuale, collettivo o attraverso la partecipazione democratica. La partecipazione è di per sé espressione di *agency*, e come tale possiede un valore intrinseco. L'*agency* collettiva è anche importante nella misura in cui le persone possono scambiarsi valori. Di più, libertà e capacitazioni vanno di pari passo, poiché sviluppare capacitazioni e decidere assieme sulle capacitazioni di valore è un processo che richiede e produce libertà. Secondo Sen (1999) il modo in cui si determinano le capacitazioni implica necessariamente un impegno al dialogo informato e pubblico, piuttosto che fornire risposte preconfezionate dai *policy makers*; di conseguenza anche i gruppi marginalizzati possono portare il loro parere e i valori nel processo decisionale (Tikly, 2013).

L'istruzione è per Sen una capacitazione che agisce sull'espansione e sviluppo di altre capacitazioni (Walker, 2006); giustizia sociale, autonomia e *agency* sono sia capacitazioni di valore che funzionamenti desiderabili che l'istruzione dovrebbe fornire alle persone. In un senso ampio, i percorsi d'istruzione aumentano la possibilità di scelta delle persone per vite di valore, e contribuiscono al dialogo pubblico e alla vita democratica; sono infine luogo per lo sviluppo della riflessione critica

(Walker, 2012). Le capacitazioni si implementano qualificando le competenze chiave, permettendo così allo studente di scegliere come agire, e diventare l'agente attivo che realizza un progetto di vita personale (Costa, 2014). Un contributo alla giustizia sociale può provenire sia dal curriculum che dall'organizzazione della scuola (Peppin Vaughan, 2015). Il *capability approach* caldeggia metodi di ricerca partecipativi, dato che con l'aiuto del ricercatore la comunità può giungere ai valori per essa importanti attraverso un processo di partecipazione democratica e di dialogo pubblico e informato (Tikly, 2013).

Nella formazione tecnica e professionale l'approccio di Sen allo sviluppo umano mira a sviluppare le capacitazioni che gli individui, la comunità e la più ampia società reputano come importanti, piuttosto che fornire mere qualifiche (Tikly, 2013). Questo significa preparare i futuri lavoratori con quelle competenze che permetteranno loro di affrontare le sfide delle imprese (Corbel, Wheelahan, Forward & Darwin, 2014). Il *capability approach* pone l'attenzione su "quello che le persone devono essere in grado di fare per esercitare giudizi complessi sul lavoro e quello che avranno bisogno di svolgere nel futuro, piuttosto che in semplici abilità lavorative e mansioni definite sulla base di pratiche esistenti o del passato" (Wheelahan & Moodie, 2011, p. 2). L'attenzione è sulle concrete opportunità che l'ambiente offre (Wilson & Martin, 2015), comprese le reali opportunità di lavorare per quello che si è studiato. Gli studenti possono essere accompagnati nella transizione al mercato del lavoro, per esempio con servizi di consultazione e aiutati così a compiere scelte informate.

Vista dal *capability approach*, l'imprenditorialità è considerata di valore solo quando gli individui non sono forzati a diventare imprenditori perché non ci sono altre forme di impiego disponibili (Gries & Naudé, 2011). L'approccio di Sen definisce l'imprenditorialità come lo sfruttamento di opportunità positive; enfatizzando l'attributo positivo si intende che le opportunità dovrebbero creare valore

per gli individui e la loro comunità (*ibidem*). L'innovazione va oltre il sapere fare qualcosa in modo nuovo, aggiunge valore ed è utile per la comunità (Dawe & Guthrie, 2004). I programmi d'educazione all'imprenditorialità dovrebbero fornire competenze considerando gli ostacoli nell'ambiente che impediscono la trasformazione delle idee in azione (DeJaeghere & Baxter, 2014).

Qui si sostiene che l'imprenditorialità, così come proposta da Jones and Iredale (2010, 2014), sia già informata dall'approccio di Sen. Secondo Jones e Iredale, infatti, l'imprenditorialità è una forma d'educazione che permette agli studenti di scoprire opportunità, aumentare la libertà, rompere il circolo vizioso della cultura della povertà, e portare rigenerazione socio-economica. Essa si concentra sulle "capacitazioni e sul potenziale degli individui di adattamento a circostanze mutevoli e ai comportamenti e abilità necessarie per funzionare efficacemente come consumatore, cittadino, occupato o lavoratore in proprio, in un'economia flessibile di mercato" (Jones & Iredale, 2014, p. 37). L'imprenditorialità promuove la libertà, dato che incoraggia la partecipazione, l'imparare facendo, il fare domande e il diritto di mettersi in proprio. Attraverso le sue metodologie didattiche attive promuove un ambiente di apprendimento democratico, migliorando così la partecipazione attiva (Jones & Iredale, 2010).

La prossima sezione mostra una possibile cornice teorica, la teoria storico culturale dell'attività, e una metodologia, il Change Laboratory, per l'educazione all'imprenditorialità secondo il *capability approach*.

3. Metodologia

La terza generazione della teoria storico culturale dell'attività si riassume in cinque punti (Engestrom, 2001, 2015: 1) L'unità di analisi è il sistema collettivo di attività orientato all'oggetto mediato da artefatti, e le sue relazioni col network degli altri sistemi d'attività. 2) Ogni sistema d'attività è una comunità con

interessi, tradizioni e punti di vista diversi. 3) Un sistema d'attività prende forma e si trasforma su lunghi periodi; i suoi punti di forza e criticità possono essere compresi secondo una prospettiva storica. 4) Le contraddizioni, cioè le tensioni strutturali che evolvono storicamente all'interno e tra sistemi d'attività, sono le principali fonti di cambiamento. Nel capitalismo la contraddizione primaria è quella fra valore d'uso e di scambio dei beni, contraddizione che pervade tutti gli elementi del sistema d'attività. 5) In un sistema d'attività c'è sempre la possibilità di trasformazioni espansive.

L'apprendimento espansivo emerge quando le contraddizioni si aggravano e alcuni iniziano a mettere in discussione lo stato presente; mentre più persone si aggregano, si inizia uno sforzo di trasformazione collettiva. Un nuovo concetto o idea sono concepiti nella forma di "cellula germinale", una semplice relazione esplicativa, che viene progressivamente arricchita diventando un modello di nuova pratica, che è successivamente messa alla prova dei fatti con gli aggiustamenti necessari. Si raggiunge una trasformazione espansiva quando sia il motivo che l'oggetto sono riconcettualizzati, comprendendo una prospettiva più ampia e maggiori possibilità del sistema d'attività precedente. L'apprendimento espansivo si raggiunge attraverso sette azioni epistemiche d'apprendimento che insieme formano un ciclo (Engestrom & Sannino, 2010; Engestrom, 2015): 1) messa in discussione delle pratiche presenti, 2) analizzare la situazione, 3) modellare la nuova relazione esplicativa dell'oggetto, 4) esaminare, 5) implementare, 6) riflettere e 7) consolidare il nuovo modello.

I cicli d'apprendimento espansivo si articolano su lunghi periodi e sono dunque difficili da studiare. Nella società esiste inoltre il bisogno di sforzi intenzionali per il cambiamento sociale e l'innovazione. In linea con la tradizione marxista, infatti, un intervento non può risultare solo osservativo e analitico, ma deve anche "cercare di rendere il mondo migliore" (Engestrom, 2015, p. xiii). All'interno della

teoria storico culturale dell'attività, il Change Laboratory è stato progettato per sviluppare cicli d'apprendimento espansivo (Virkkunen & Newnham, 2013); in esso un gruppo di 10-20 professionisti coadiuvati dal ricercatore si incontra su base settimanale per circa un paio di mesi, a cui possono seguire ulteriori incontri di monitoraggio anche a distanza di mesi. L'idea è quella di concentrare un ricco set di strumenti per analizzare le problematiche e pensare a nuovi modelli di pratica lavorativa (Engestrom, Virkkunen, Helle, Pihlaja & Poike-la, 1996) attraverso un *interplay* di coinvolgimento emotivo e distanziamento intellettuale (Virkkunen & Hanonen, 2011). Tra gli strumenti vi sono tre superfici su cui disegnare e prendere appunti utilizzate secondo diversi livelli di astrazione e una prospettiva storica. I materiali *mirror* (cioè specchio) sono pensati per provocare il coinvolgimento e l'analisi profonda da parte dei partecipanti; si tratta di documenti, video dell'attività lavorativa regolare, ovvero incidenti critici:

Lo specchio del presente può includere casi riguardanti l'oggetto dell'attività ma anche disordini, interruzioni, e soluzioni innovative individuali che hanno prodotto un risultato. Lo specchio del passato mostra i dati riguardanti le sfide che storicamente il sistema ha affrontato, mentre lo specchio del futuro è utilizzato per rappresentare e discutere dati provenienti dal *follow-up* riguardanti gli esperimenti con l'uso dei nuovi concetti e strumenti creati (Virkkunen & Hanonen, 2011, p. 237).

Il principio chiave per mobilitare apprendimento espansivo è la doppia stimolazione; inizialmente è stata sviluppata da Vygotsky (1978; in Engestrom, 2011), che considerava i segni come strumenti psicologici per il controllo del proprio comportamento, pensiero e agency. In una situazione sperimentale, Vygotsky forniva a un bambino un problema oltre il suo livello di capacità, ponendo al suo fianco uno stimolo neutro, e spesso il bambino utilizzava lo stimolo neutro per risolvere il pro-

blema. Secondo Vygotsky lo stimolo era stato portato all'interno della situazione problematica e trasformato in segno. Quando si utilizza la doppia stimolazione nel Change Laboratory, il problema che deve essere risolto appartiene al sistema d'attività, dunque è collettivo. Il primo stimolo è rappresentato dai materiali-specchio che mostrano la contraddizione che il sistema d'attività sta fronteggiando (Virkkunen & Ahonen, 2011), mentre il secondo stimolo è fornito dal ricercatore, per esempio il modello triangolare d'attività (Engestrom, 2015) o il ciclo d'apprendimento espansivo.

A uno stadio successivo non è improbabile che il gruppo elabori il proprio secondo stimolo, cioè un modello d'attività e la soluzione (Engestrom, 2011). Domande quali "Vedete qualche problema qui?" o "Può commentare il materiale mostrato?" sono sufficienti nelle prime fasi per scatenare la discussione dei materiali-specchio (Virkkunen & Newnham, 2013). Il ruolo del ricercatore è quello di facilitare la discussione, mostrando che i problemi evidenziati solo in superficie appartengono alle persone, essendo paradigmatici delle contraddizioni del sistema d'attività (Engestrom & Sannino, 2010). Si evita così d'attribuire colpe ai singoli per i malfunzionamenti, analizzando le contraddizioni insite nel sistema d'attività nelle relazioni coi sistemi d'attività confinanti.

Un argomento di particolare interesse per la teoria storico culturale dell'attività è l'attraversamento dei confini (*boundary crossing*), la dimensione orizzontale dell'apprendimento, cioè tra sistemi d'attività che interagiscono. Secondo Engestrom, Engestrom & Karkkainen (1995) la competenza è multidimensionale: "nel loro lavoro i professionisti si muovono e operano sia all'interno che tra sistemi d'attività multipli e paralleli, negoziando e combinando elementi di contesti differenti per trovare soluzioni ibride" (p. 319). Akkerman e Bakker (2011) definiscono i confini come "differenze socioculturali che danno luogo a discontinuità nell'azione e nell'interazione" (p. 139). I confini sono diventati importanti nella letteratura pedagogica perché permettono l'espansione dell'unità d'analisi, per esempio

guardando alle interazioni tra sistemi d'attività, e perché considerano la diversità in luce positiva (ibidem). I diversi punti di vista scatenano innovazione e creatività: "il mettere in scena sia la multivocità (sia - che) che le qualità non imprecisate (né - né) dei confini genera un bisogno di dialogo nel quale i significati devono essere rinegoziati, e dal quale qualcosa di nuovo potrebbe emergere" (p. 142).

In modo simile ai professionisti, durante l'alternanza scuola-lavoro gli studenti attraversano i confini, dato che appartengono simultaneamente a due sistemi d'attività caratterizzati da diverse comunità, regole di partecipazione, e divisione del lavoro, che creano discontinuità nelle azioni e nelle interazioni (Akkerman & Bakker, 2012). Lave e Wenger (1991) hanno notato le criticità del trasferimento della conoscenza tra contesti diversi, che non può essere data per scontata. Si può considerare l'attraversamento dei confini come modello di avanzato di *transfer* ma con importanti differenze (Tuomi-Grohn, 2003). La semplicistica relazione novizio-esperto è messa in discussione, dato che nel passaggio tra scuola e lavoro lo studente porta anche competenze apprese negli altri contesti di vita (incluso quello formale) e nuove idee. Il movimento di attraversamento dei confini diventa bidirezionale, cioè non solo dalla scuola al lavoro, ma anche viceversa, con reciproci ibridamenti. Infine l'attraversamento dei confini diventa come fenomeno sociale che ha come scopo trovare le modalità proficue di interazione tra sistemi d'attività.

Akkerman e Bakker (2011) hanno identificato quattro meccanismi d'apprendimento al confine: identificazione, coordinazione, riflessione e trasformazione. Nell'identificazione si scoprono le relazioni tra le diverse pratiche, e nella coordinazione si costituiscono scambi cooperativi e abituali tra pratiche. Mentre gli studi riguardanti questi due meccanismi sono prevalentemente osservativi, le ricerche sulla riflessione e trasformazione indagano gli effetti di interventi. Nella riflessione gli studi evidenziano il ruolo dell'attraversamento dei confini per spiegare e scoprire le differenze

tra pratiche, imparando così nuove cose sulle pratiche altrui e migliorando la propria comprensione. Nel dettaglio vi sono due processi coinvolti nella riflessione, entrambi creativi e dialogici: la messa in prospettiva (*perspective making*) e la presa di prospettiva (*perspective taking*). La prima riguarda il mettere in chiaro il proprio punto di vista, la seconda comporta il guardare a sé attraverso altri punti di vista (Bakker & Akkerman, 2014). Nella trasformazione i professionisti sviluppano nuove pratiche di confine; questi studi iniziano con una situazione problematica da fronteggiare, e continuano con il riconoscimento di un problema condiviso sul quale lavorare assieme, magari trovando qualcosa d'ibrido come una nuova pratica di confine (Akkerman & Bakker, 2011). L'ultimo stadio che solo qualche ricerca è in grado di raggiungere è la cristallizzazione della nuova pratica; un conto è creare una nuova pratica, ma altra cosa è provarla rendendola il modo usuale di fare le cose. Un lavoro continuo al confine è poi necessario per preservare la produttività dello scambio al confine. Di recente Akkerman e Bruining (2016) hanno proposto una nozione di attraversamento dei confini a più livelli: quando si studia o si progetta un ambiente d'apprendimento si possono considerare tre livelli annidati di meccanismi al confine, cioè istituzionale, interpersonale, e intrapersonale.

3.1 I laboratori di attraversamento dei confini durante l'alternanza scuola-lavoro

I laboratori di attraversamento dei confini rappresentano un adattamento e semplificazione del Change Laboratory. Come per quest'ultimo, si fa uso della multivocità, avendo rappresentanti da scuola e lavoro: insegnanti, campioni delle imprese locali, e parti sociali. Questo crea quella necessaria eterogeneità con punti di vista multipli utili a scatenare il conflitto di idee. Per rendere la discussione più coinvolgente e centrata sulle questioni percepite importanti dal gruppo, è importante che i professionisti che parteci-

pano agli incontri siano scelti tra le imprese dove gli studenti effettuano l'alternanza scuola-lavoro. L'atmosfera è informale, così che gli studenti si sentano liberi di porre domande, commentare e sollevare questioni, in altre parole di partecipare attivamente.

Gli argomenti della discussione riguardano l'imprenditorialità in modo induttivo, cioè attraverso l'esperienza diretta dei partecipanti. Una parte dei meeting è dedicata alla storia dell'imprenditore che vi partecipa: come ha avviato l'impresa, i problemi quotidiani che affronta con collaboratori, clienti e fornitori. Dopo questa introduzione il gruppo discute una selezione di materiali-specchio che il ricercatore ha raccolto nelle aziende dove i ragazzi svolgono l'alternanza scuola-lavoro. La differenza sostanziale con il Change Laboratory è rivestita dalle azioni d'apprendimento espansivo: mentre in quest'ultimo il facilitatore progetta una serie di compiti che riguardano progressivamente ogni azione d'apprendimento con l'intenzione di provocare un ciclo completo, nei laboratori d'attraversamento dei confini il ricercatore si concentra sulle prime fasi del ciclo, quelle di messa in discussione e analisi. La doppia stimolazione è sempre presente, ma il ciclo non è completo,

e pertanto solo potenzialmente espansivo (Engestrom, 2015).

Nella prossima sezione si mostrano i risultati dell'utilizzo della metodologia qui esposta, uno studio esplorativo con le seguenti domande di ricerca:

- Quale tipo o tipi di meccanismi d'apprendimento caratterizzano i laboratori di attraversamento dei confini?
- Cosa apprendono gli studenti in termini d'imprenditorialità?
- In quale misura i laboratori possono considerarsi in linea col *capability approach*?

4. Il progetto di attraversamento dei confini tra scuola e lavoro

Il progetto si è svolto nel 2014 in rete con gli istituti secondari superiori mantovani, ed è stato finanziato dalla Provincia di Mantova. Lo scopo era contrastare la dispersione scolastica nelle classi IV attraverso l'alternanza scuola-lavoro e i laboratori di attraversamento dei confini sull'imprenditorialità, come riportato in Tab. 1.

I paragrafi che seguono riportano a titolo esemplificativo i laboratori che si sono svolti

Tipo d'istituto	Tecnico Tecnologico	Professionale Statale	Professionale Regionale
Specializzazioni coinvolte nella ricerca	Costruzioni Ambiente Territorio	Enogastronomico	a) Acconciatura b) Tecnico del Benessere c) Cucina
Numero di studenti	20	12	a) 13 b) 4 c) 2
Altri partecipanti ai laboratori	Insegnante più imprenditori e tutor lavorativi	2 insegnanti, 3 imprenditori, presidente CNA	2 insegnanti, coordinatrice didattica, 2 imprenditori
Numero di laboratori	7	6	6
Durata alternanza	5 settimane	2 settimane	8 settimane part-time

Tab. 1 - Sintesi del progetto in rete di contrasto alla dispersione scolastica.

nell'istituto professionale a indirizzo enogastronomico. Le azioni intraprese sono state due settimane d'alternanza scuola-lavoro in ristoranti, bar e pizzerie e sei incontri d'attraversamento dei confini per l'imprenditorialità. L'insegnante di cucina era anche il referente per l'alternanza scuola-lavoro. Gli incontri sono stati organizzati dal ricercatore e dall'insegnante di cucina dal 1 Marzo al 28 Maggio 2014. Oltre agli organizzatori, i partecipanti sono stati l'intera classe di 12 studenti, la docente d'economia, imprenditori locali - due proprietari di ristorante e uno di un bar, e il presidente della CNA locale.

Il primo incontro è iniziato con la preside dell'istituto che ha presentato il progetto agli studenti; gli studenti si sono poi appropriati con esercizi e riflessioni del modello triangolare di attività di Engestrom (2015). Dal secondo al quarto laboratorio un imprenditore è stato invitato a turno per "raccontare la sua storia" e per discutere le difficoltà che gli studenti incontrano sul posto di lavoro durante l'alternanza scuola-lavoro. Nel quinto meeting il presidente della CNA di Mantova ha spiegato i servizi offerti a coloro che vogliono avviare la propria impresa e cos'è il *business plan*. Nell'ultimo incontro si sono riassunti gli incontri precedenti e si è completato il questionario finale.

Una premessa storica è necessaria nelle ricerche condotte all'interno della teoria dell'attività proprio per inquadrare il sistema d'attività secondo una prospettiva storica. Il corso in enogastronomia era stato avviato solo quattro anni prima, e la classe che stava partecipando allo studio era quella che aveva inaugurato il corso. Gli studenti non erano soddisfatti della componente pratica del corso, dato che la scuola stava ancora costruendo i laboratori di cucina, quando invece le esercitazioni sarebbero dovute iniziare l'anno precedente. Solo quell'anno avevano iniziato a frequentare i laboratori presso un agriturismo vicino all'istituto, ma solo una volta la settimana anziché due. Si trattava del primo periodo in alternanza scuola-lavoro, e c'era la consapevolezza della mancanza di

abilità tecniche. Questa consapevolezza era evidente quando gli allievi si paragonavano ai loro colleghi dell'istituto regionale (sempre facente parte del progetto) che frequentavano laboratori su base giornaliera, e che avevano già effettuato almeno tre lunghi periodi di alternanza scuola-lavoro anche nel periodo estivo.

5. Risultati

Questa sezione riporta alcuni dei risultati ritenuti fra i più significativi: 1) il lavoro di gruppo di studenti durante il primo laboratorio; 2) la trascrizione di una parte del quarto workshop; 3) alcune delle risposte al questionario finale; e 4) il follow-up a distanza di due anni.

5.1. Primo incontro, l'uso del modello triangolare di attività

La Fig. 1 mostra un cartellone frutto del lavoro di gruppo che rappresenta il modello triangolare d'attività (Engestrom, 2016) applicato al luogo dove uno degli studenti effettua l'alternanza scuola-lavoro, una pasticceria.

A sinistra c'è il soggetto che partecipa all'attività col suo punto di vista specifico; e a destra l'oggetto dell'attività, il consumatore; i risultati prodotti sono torte, pasticcini, brioches e gelati. In alto in mezzo vi sono gli strumenti che mediano l'attività, oggetti (forno, stampi, sfogliatrice), ma anche concetti che mediano l'attività quali, per esempio, la normativa HACCP sull'igiene. In basso: a sinistra vi sono le regole (essere in orario, igiene personale, pulizia dell'ambiente); in mezzo la comunità, sia ristretta (proprietario, madre, barista), che allargata (clienti e fornitori); a destra la divisione del lavoro (fare le torte, sfornare la pasta, e lavare l'attrezzatura).

5.2. Quarto incontro, discussione di un evento critico

La trascrizione che segue è relativa al quarto laboratorio in cui si discute una

Figura 1. Lavoro di gruppo, utilizzo del modello triangolare dell'attività per rappresentare il posto di lavoro dove si effettua l'alternanza scuola-lavoro.

relazione conflittuale tra Studente A durante il periodo di alternanza scuola-lavoro presso il ristorante di Imprenditore A. Precedentemente informato dall'Insegnante A (di cucina), il ricercatore si è recato a intervistare l'Imprenditore A presso il suo ristorante per raccogliere materiali-specchio da mostrare durante i laboratori con gli studenti. Durante il workshop, gli insegnanti A e B, l'Imprenditore B, lo studente A e tutti i suoi compagni partecipano di per-

sona, mentre le opinioni dell'Imprenditore A sono portate come materiale-specchio. La presenza nel workshop di un altro rappresentante dal mondo delle imprese, l'Imprenditore B, fa sì che gli studenti comprendano meglio il punto di vista di Imprenditore A.

L'estratto inizia con il ricercatore che mostra l'intervista di Imprenditore A che ha raccolto sul campo, cioè il materiale-specchio.

Ricercatore Allora, dicevamo che l'esperienza di stage non è andata benissimo per entrambe le parti ...

Imprenditore A Diciamo che Studente A non è riuscito a trovare lo stimolo per fare correttamente lo stage, nel senso che non si è messo completamente a disposizione. In primis c'era la difficoltà che lui finiva a un orario non consono con gli orari della cucina. Lui finiva alle 19 30, invece il servizio dello staff dovrebbe essere comprensivo del servizio della sera, fino alle 10-10 e mezza.

[Il ricercatore interrompe la registrazione]

Ricercatore Puoi commentare? (rivolgendosi a Studente A)

Studente A Io non concepisco l'idea secondo la quale non ero motivato. Mi alzavo tutti i giorni alle 7, alle 7! Per essere là alle 10, no alle 10 del mattino, 3 ore prima! Sì, cioè, i miei dovevano lavorare, e io abito a 15 km di distanza, per cui al mattino dovevo prendere

la corriera e rientro alle 10 di sera. Una volta sono entrato 5 minuti dopo, perché c'era freddo - 0 gradi! E lui (Imprenditore A) mi ha detto che ero venuto 15 minuti dopo, e mi guardava storto! Mio padre mi diceva "tu di sabato e di domenica non ci dovresti andare fino a tardi perché l'assicurazione non ti copre", quindi se mi dovessi far del male sono casini. Allora mio padre è venuto lì, e ha chiesto quali sarebbero gli orari, cioè gli orari erano dalle 7 alle 10, quelli che rispettavo io Non c'era lui (Imprenditore A) ma l'altro cuoco, (che) il giorno dopo continuava a dire "non fare guai sennò lo andiamo a dire a tuo padre". Io, boh, cioè, io mi sono calmato perché alla fine devo fare lo stage quindi non posso mica dirgli niente, alla fine è lui che mi fa un favore però che mi vengano a dire queste cose qua mi fa venire un nervoso per poi essere messo e lavare piatti.

Il problema di partenza è la diversa aspettativa, rispetto alle ore di lavoro, per lo studente 6 ore e 40 minuti al giorno senza turni il fine settimana. Per l'imprenditore, invece, lo studente in alternanza scuola-lavoro dovrebbe lavorare dalla mattina alla sera inclusi i fine settimana quando c'è il picco di clienti.

Il conflitto è sulle regole di partecipazione alle attività lavorative: si può ipotizzare che manchi una chiara condivisione della finalità dell'esperienza e delle responsabilità delle parti coinvolte. L'insegnante di cucina prende la parola utilizzando l'Imprenditore B (presente) come modello:

Insegnante A Allora mi è già capitato ... stai sereno (risatina), allora a me è dispiaciuto innanzitutto perché ho voluto io in primis mandarlo lì perché pensavo ... mi era stata segnalata peraltro da un mio carissimo amico ... il posto è molto bello.

Ne ho parlato con lui (Imprenditore A)

Ne ho parlato con Imprenditore B (qui presente) come ne parlo con tutti. Io cerco di instaurare un certo rapporto con il ristoratore, non mi piace dire "io sono la scuola tu il ristoratore". Io cerco di far capire al ristoratore quali sono le esigenze del ragazzo e della scuola, poi se mi dice sì ok ci posso stare ... Imprenditore B lo sa: io capisco se quella persona fa per la scuola e fa per i miei ragazzi e quindi mando (lo studente). Ecco, lo stesso ho fatto con Imprenditore A e diciamo che ci sono stati vari problemi. Innanzitutto la Didattica ha sbagliato gli orari perché hanno fatto un ciclostilato e hanno inviato le stesse convenzioni con gli stessi orari dell'indirizzo commerciale.

Ricercatore E come avete risolto?

Insegnante A Ho chiamato tutti i ristoratori e ho detto (loro) "guarda che l'orario corretto era fino alle 10". Io ero tranquillo, uno perché questa persona (Imprenditore A) mi era stata presentata da un amico. Poi puntavo sulla figura di Studente A, perché secondo me lui è una persona che nel settore ci può stare, credo che sia un buon collaboratore che abbia grandi capacità. Io come insegnante l'ho sempre valutato - la classe lo sa - è una persona che si deve perfezionare, però ha voglia di fare. Diciamo che vedere una scheda da parte di un tutor - e quello che ha scritto in relazione! E trovo in tutto questo un atteggiamento che lui ha avuto, nel senso che (Imprenditore A) poteva chiamarmi tranquillamente.

Studente A lo ho provato a chiamarti, ma era pomeriggio e la scuola era già chiusa.

Insegnante A Ho guardato le schede di valutazione ... la sua è tutta negativa ... a me fa pensare ... andrò da Imprenditore A, voglio capire, tu sei un ristoratore e vieni dalla gavetta, sai benissimo la mentalità che può avere un ragazzo di 16 o 17 anni: (prima) inseriamo nel gruppo una persona in modo conviviale, poi cerchiamo di dare delle competen-

ze più professionali. Imprenditore A è appena diventato papà, e Studente A è stato dato al suo discepolo che ha applicato - come sappiamo io e Imprenditore B - una metodologia vecchia (da "io sono il padrone". Mi è già capitato. Però sono rimasto un po' amareggiato perché il lavoro che faccio coi ragazzi di motivazione di 5 anni, nella mia materia non sanno niente, e in tre giorni mi ammazzi il ragazzo. Questa cosa non mi va bene perché mi rovina il lavoro.

La fonte di frustrazione dell'insegnante proviene dal fatto che fatica cinque anni a motivare lo studente a studiare e a impegnarsi; lo studente è per l'insegnante l'oggetto del sistema d'attività scuola, senza del quale

il suo lavoro non avrebbe senso. Gli istituti professionali sono caratterizzati da studenti ad alto rischio dispersione, provenienti da percorsi scolastici travagliati (Isfol, 2012). L'imprenditore B prende la parola:

Imprenditore B lo ho lavorato con altra gente che quando aveva stagisti faceva loro pesare il saper fare e il non saper fare ... facevano critiche che erano anche pesanti. Certo, in cucina si lavora e si scherza fuori, è giusto (scherzare) perché bisogna sciogliere certe tensioni che si possono creare ... io ho 43 anni, e se mi avessero bastonato subito non farei questo lavoro. (A) chi si affaccia su questo lavoro deve essere data qualche possibilità.

Insegnante A Ci sta la sgridata nel momento giusto, se ti dico la stessa cosa sei volte, ma il fatto di andare a demolire, vedi lo Studente A è abituato a parlare adesso è nervoso e piange. Mi hai sradicato una piantina, sono critico.

Studente B A parte che secondo me lo trattavano male, come ha detto anche suo padre ...

Insegnante A Devo chiarire ancora con lui, magari anche Studente A ha avuto qualche atteggiamento equivoco. Conosco Studente A dalla seconda: subito è chiuso, solo quando si è aperto si dimostra un ragazzo su cui contare. Caratterialmente è fatto così. Il ristorante A ha visto un ragazzo che non rispettava gli orari e che gli diceva "Guarda che mio padre mi viene a prendere" e ha pensato "Guarda questo non ha voglia di lavorare".

L'insegnante di cucina cerca di assumere il punto di vista dell'imprenditore A, un meccanismo d'apprendimento di presa di

prospettiva al confine. Il ricercatore mostra un altro piccolo estratto di intervista con Imprenditore A.

[Il video dell'intervista è proposto come materiale-specchio]

Ricercatore Nelle tue aspettative c'era il fatto che lo studente lavorasse soprattutto alla sera ...

Imprenditore A Lui doveva fare la normale preparazione della linea la mattina e la preparazione dei piatti la sera, sennò manca il compimento del progetto ... non puoi solo preparare la base e poi non svolgere il piatto.

[La riproduzione dell'intervista è interrotta]

Ricercatore Non capisco questo, Studente A doveva lavorare dalla mattina alla sera?

Insegnante A Solo 6 ore e 40 minuti al giorno.

Ricercatore Quest'aspettativa è ragionevole? Quante ore al giorno gli altri studenti hanno lavorato?

Studente C 6 ore.

Studente D	5 ore.
Insegnante A	Lui (Imprenditore A) lavora prevalentemente la sera e fa le preparazioni la mattina. Io gli avevo suggerito come a Imprenditore B di prendere un ragazzo la mattina e uno la sera.
Studente A	Lui voleva che io lavorassi come uno del ristorante, loro sfruttano gli stagisti. Avevano un servizio di ragazzi in stage che andavano lì a lavorare la sera. Mi hanno detto “Tu a me non fai un favore”, guardavano nella lista gli stagisti che dovevano venire “Questo ti viene a dare una mano”.
Ricercatore	Succede spesso questo? (rivolgendosi a Imprenditore B).
Imprenditore B	Da quanto ne so tra i miei colleghi succede spesso.
Insegnante A	Non doveva essere questo il caso. Io (lo ripeto) devo sentire anche Imprenditore A prima di poter parlare, però sentire Studente A cui credo, mi fido di lui, e messo nelle condizioni (adeguate) lavora bene. Io ho parlato con lui (Imprenditore A), mi sembrava una persona disponibile, mi era simpatico, mi piacevano i piatti, una cucina un po’ nuova anche nei dolci. Io ho mandato volutamente Studente A da questa persona.

Non è chiaro quale sia l’oggetto della condivisione fra le parti, come se ognuno fosse rimasto all’interno dei propri confini. Da un certo punto di vista, la necessità di vedere la preparazione dall’inizio comprende un progetto formativo; è inoltre importante che lo studente comprenda che nella ristorazione si lavora molte ore al giorno più i fine settimana, quando le altre persone si divertono. Da un altro punto di vista, l’assistere alla completa preparazione del piatto costituisce uno sfruttamento: gli studenti considerano l’alternanza scuola-lavoro come un’estensione

della scuola, e quindi si aspettano di lavorare non più di sei ore al giorno, e durante gli orari convenzionali. Visto dalla teoria dell’attività, esiste una contraddizione tra il valore d’uso e di scambio dello studente come oggetto condiviso tra i sistemi d’attività scuola e lavoro: se per la scuola lo studente è una persona da educare, per il ristorante è un giovane adulto da formare e inserire nelle attività lavorative. La contraddizione primaria (riguardante cioè l’oggetto, lo studente) si trasferisce nelle regole di partecipazione all’attività lavorativa.

Imprenditore B	Come imprenditori non conosciamo certe regole, per esempio che gli apprendisti debbano lavorare 6 ore e quaranta al giorno, e che si tratta di lavoratori, non di visitatori da sfruttare. Certamente gli altri lavoratori ci dicono “come mai lui lavora solo 6 ore?” Perché non sanno che l’assicurazione li copre solo per quelle ore, e quindi gli apprendisti non possono lavorare più a lungo.
----------------	--

A seguire la fase di analisi, il gruppo inizia spontaneamente a cercare soluzioni alla contraddizione.

Ricercatore	Quando hai saputo di questa situazione?
Insegnante A	Quando Studente A è tornato con questa faccia qui, poi ho visto la scheda di valutazione e ho realizzato.
Insegnante B	Oltre la convenzione diamo niente di scritto alle aziende? E la scheda?

Insegnante A La scheda quest'anno era uguale per ogni settore.
Insegnante B Quando mandiamo le mail ai ristoratori che cosa chiediamo loro?
Insegnante A È una mediazione difficile, io non posso andare come scuola da Imprenditore B e dirgli avrei pensato questo e poi troviamo un accordo, ma come scuola non posso obbligare.

L'insegnante di cucina rende chiaro il proprio punto di vista mostrando il conflitto che si trova ad affrontare ogni volta che cerca un nuovo imprenditore a cui affidare lo studente

in alternanza scuola-lavoro. A seguire l'insegnante di economia (B) assume il punto di vista dell'insegnante di cucina (A).

Insegnante B Non si tratta di forzare, noi siamo una scuola che dà istruzioni "lo studente ha questa e questa competenza". Questo non significa dire all'imprenditore cosa dovrebbe fare, ma solo fargli sapere che a scuola lo studente ha studiato certe cose.
Insegnante A Dovrei farlo per ogni singolo studente, dato che le competenze di Studente C non sono quelle di Studente D.
Insegnante B Quello che potresti fare è dire all'imprenditore "In terza abbiamo trattato la carne e il pesce, in quarta i diversi tipi di cottura, eccetera".
Imprenditore B Penso che sarebbe sufficiente che noi (imprenditori) utilizzassimo un po' di buon senso. (Potremmo chiedere agli studenti): cos' avete imparato a scuola? Cosa sapete del pesce? "Conosco l'orata e l'anguilla".

La soluzione che viene discussa è un accordo tra la scuola, l'imprenditore e lo studente. Le parti si impegnano (e firmano) per portare a compimento l'alternanza scuola-lavoro nel migliore dei modi. Nell'accordo sono scritte le competenze che lo studente possiede già e quelle invece che dovrebbe sviluppare. Un'altra proposta è un incontro tra

i rappresentanti della scuola e gli imprenditori che ospiteranno i ragazzi per stabilire obiettivi comuni e linee guida. Tale collaborazione sarebbe proficua anche per gli imprenditori, che potrebbero trovare e crescere talenti per poi assorbirli nelle loro imprese.

Alla fine dell'incontro Imprenditore B vuole rassicurare lo Studente A.

Imprenditore B Ok, hai avuto una cattiva esperienza, questo lo abbiamo capito tutti. Ora la cosa importante è che tu non pensi che tutti (gli imprenditori) siano così (come imprenditore A) e che non perda la voglia di fare. Siamo tutti diversi l'uno dall'altro. La prossima esperienza lavorativa andrà probabilmente meglio, con un imprenditore più accomodante e più desideroso d'insegnarti il mestiere.

Dal punto di vista del *capability approach*, con questo feed-back l'imprenditore desidera che lo studente possa ancora attribuire valore al lavorare nel settore della ristorazione. L'esperienza non è andata male perché è

brutto lavorare nella ristorazione, ma perché si è incontrato l'imprenditore che non vedeva l'alternanza scuola-lavoro secondo una prospettiva formativa. Come si diceva sopra, è molto più facile demotivare uno studente e

passargli il messaggio che “ha sbagliato strada”, come ha fatto l’Imprenditore A, piuttosto che incoraggiarlo a proseguire malgrado le avversità. Nel dare questo consiglio, l’imprenditore sembra aiutare lo studente ad effettuare scelte ponderate per il futuro professionale.

5.3. Risultati del questionario finale

Questa sezione riporta alcune delle risposte degli studenti alle domande del que-

stionario finale somministrato al termine dei laboratori e dell’alternanza scuola-lavoro. Il questionario era già stato utilizzato in un’altra ricerca (Morselli, 2015) e mirava a indagare in una prospettiva socio culturale i significati attribuiti dagli studenti ai laboratori e alla competenza chiave del senso d’iniziativa e d’imprenditorialità.

La prima domanda chiede cos’è la competenza chiave del senso d’iniziativa e d’imprenditorialità.

Cos’è secondo te il senso d’iniziativa e d’imprenditorialità?

- 1) Serve per noi stessi, per organizzarci
- 2) Ci serve nel futuro per avere idee chiare su come si fa ad avviare un’impresa
- 3) Prendersi la propria responsabilità, essere in grado di relazionarsi con clienti, fornitori e colleghi
- 4) Ci fa entrare nel mondo del lavoro, il più possibile a contatto coi clienti
- 5) Essere in grado di gestire un’attività imprenditoriale
- 6) Avere passione e volontà per arrivare a ottenere buoni risultati
- 7) Prendersi le proprie responsabilità
- 8) Fare le cose senza paura di sbagliare
- 9) Avere tante idee e trasformarle in realtà per aprire un’azienda

N=9

Le risposte spaziano dall’abilità di trasformare le idee in azione (definizione della competenza chiave) in relazione all’apertura di un’impresa (risposte 9 e 2), alla gestione d’impresa (5), prendersi le proprie responsabilità (3, 7). Alcune risposte si concentrano sul mondo delle imprese (2, 3, 4, 5, 9), soprattutto

nella relazione col cliente (3, 4); altre e non riportano espressamente l’ambiente di lavoro (1, 6, 8), mostrando che il senso d’iniziativa e d’imprenditorialità è utile in ogni ambito in una prospettiva d’apprendimento permanente.

La seconda domanda chiede cosa si pensa d’aver appreso partecipando agli incontri.

Cos’hai imparato partecipando ai laboratori?

- 1) Che non si deve aver paura di sbagliare, solo in questo modo si farà meglio la volta successiva. Si devono fare le cose con intraprendenza
- 2) Si può creare un’azienda solo con forti basi di conoscenza, fondi e intraprendenza
- 3) Non perdere l’occasione di imparare qualcosa di nuovo
- 4) Per raggiungere i propri obiettivi bisogna avere impegno e spirito di sacrificio
- 5) Aprire un’azienda passo dopo passo
- 6) Come funziona un ristorante e i segreti degli addetti ai lavori
- 7) Lavorare assieme e il modo in cui funziona il mio settore
- 8) Come funziona la ristorazione

N=8

Dalla partecipazione ai laboratori gli studenti hanno acquistato una migliore consapevolezza di come funziona il loro settore (6, 7, 8), ma anche ad avere iniziativa (1, 2); sono inoltre più consapevoli di come si avvia un'impresa (4, 5). Emerge il tema del rischio

connesso all'intraprendere (risposte 1, e risposta 8 alla domanda precedente), tema che non è stato trattato durante gli incontri.

Sempre nello stesso meeting la docente d'economia spiega che cosa ha imparato:

Insegnante B Questo sviscerare i problemi lo trovo straordinario! Trovo questi incontri molto formativi perché ci aiutano a discutere i problemi. Per anni a scuola abbiamo continuato a metterci le fette di prosciutto davanti agli occhi facendo gli stessi errori. Discutere i problemi in profondità, (benché) non sempre dovuti alla nostra volontà: la Didattica, il proprietario del ristorante. Questo ci aiuta tantissimo.

5.4. Follow up ai laboratori

Il *follow-up* a distanza aiuta a comprendere la prospettiva storica, e permette di constatare se le discussioni avvenute durante i laboratori abbiano prodotto risultati nel tempo. Due anni dopo la fine del progetto, nel giugno 2016, è stato contattato l'insegnante di cucina responsabile del progetto. Quando egli si trova nella necessità di coinvolgere una nuova impresa per l'alternanza scuola-lavoro, preferisce ancora una chiacchierata informale per trovare un punto d'incontro tra i bisogni dell'imprenditore e quelli della scuola. Come proposto durante i laboratori, lo studente, l'imprenditore e la scuola ora firmano un patto formativo per portare a compimento l'alternanza scuola-lavoro nel migliore dei modi; sul patto formativo è riportato il numero dell'insegnante di cucina. Sono infine stati promossi incontri tra gli imprenditori e la rete di istituti tecnici e professionali al fine di individuare linee comuni ai problemi più comuni dell'alternanza scuola-lavoro.

Grazie a questi miglioramenti, pochi giorni prima il contatto di follow-up, è stato possibile superare un problema simile a quello qui descritto, con uno studente in apparenza "poco cortese" e spesso in ritardo. Avvisato dallo studente in oggetto, l'insegnante di cucina ha organizzato un incontro a tre presso l'imprenditore, per risolvere quella che l'insegnante

ha chiamato "incomprensione" tra studente e imprenditore.

6. Conclusioni

Secondo Jørgensen (2015) il futuro dell'esperienza lavorativa dipende da due fattori, cioè l'accesso a posti di lavoro di qualità e la possibilità di prosecuzione verso studi universitari. Mentre la prosecuzione degli studi è possibile in Italia, si intravedono due rischi connessi all'implementazione della legge 107 sulla Buona Scuola, ovvero la trasformazione dell'alternanza scuola-lavoro in mano d'opera a basso costo, e la sua implementazione da un esclusivo punto di vista burocratico, con scuola e imprese che continuano a operare separatamente. In questo articolo si è mostrata la contraddizione tra il valore d'uso e quello di scambio dello studente durante l'alternanza scuola-lavoro: dal punto di vista della scuola lo studente è un giovane inserito in un percorso educativo, per l'imprenditore una persona da formare a inserire in un sistema d'attività che crea profitto. Vi è quindi una tensione fra i fini educativi della scuola, aperti al futuro in una prospettiva d'apprendimento permanente, e quelli formativi delle aziende, finalizzati alla produzione di un risultato tangibile.

Lo sforzo della metodologia qui illustrata è quello di andare oltre le competenze tecniche,

per abbracciare competenze chiave per l'apprendimento permanente. Secondo il *capability approach*, i processi riflessivi, per esempio quelli riguardanti la competenza chiave del senso d'iniziativa e d'imprenditorialità, sono particolarmente importanti in una prospettiva d'apprendimento permanente (Costa, 2014). Lo studente riflette sulle proprie esperienze acquisite nei diversi *setting*, formali, non formali e informali, le connette, e attribuisce un significato alle esperienze e alla propria traiettoria di vita. L'alternanza scuola-lavoro non è quindi tanto importante per le conoscenze e le abilità tecniche apprese sul posto di lavoro, ammesso che queste saranno mobilitate nel futuro professionale. L'alternanza scuola-lavoro diventa significativa per il proprio orientamento e progetto di vita, valorizzando la dimensione orizzontale dell'apprendimento, quella che si impara quando ci si muove tra contesti diversi, attraversando i confini delle organizzazioni e della propria competenza (Engestrom *et al.*, 1995).

Riguardo alla prima domanda di ricerca, quella sui meccanismi d'apprendimento al confine, il principale esito individuato è la riflessione. Il cartellone del primo workshop è una messa in prospettiva dove la studentessa rende chiaro il suo punto di vista sul sistema d'attività. Nel quarto incontro vi sono diversi meccanismi riflessivi, per esempio di messa in prospettiva con Studente A e Imprenditore A, che rendono esplicito il loro punto di vista; e presa di prospettiva da parte degli insegnanti e dall'imprenditore B, che cercano di considerare il punto di vista di Studente A e imprenditore A; infine dalla docente di economia, che cerca di assumere il punto di vista dell'insegnante di cucina. Il follow-up sembra invece mostrare meccanismi di trasformazione con continuo lavoro al confine da parte dell'insegnante di cucina.

Rispetto alla seconda domanda di ricerca, quella sulla relazione tra i laboratori e l'imprenditorialità, la letteratura evidenzia l'importanza degli incidenti critici per l'educazione all'imprenditorialità (Cope, 2005; Pittaway & Cope, 2007). Durante gli incontri gli studenti hanno

discusso diverse tematiche sull'imprenditorialità con imprenditori e insegnanti, e nel questionario finale riportano apprendimenti che qualificano la competenza chiave del senso d'iniziativa e d'imprenditorialità: organizzarsi, aprire un'attività, prendersi responsabilità, relazionarsi col cliente.

Per quello che riguarda la terza domanda di ricerca, quella sulla relazione tra i laboratori e il *capability approach*, durante gli incontri gli studenti hanno partecipato attivamente e argomentato le loro ragioni. La pratica dei laboratori è uno spazio che può aiutare gli studenti a definire il proprio percorso, anche migliorando i processi educativi che regolano le loro esperienze. Gli studenti hanno discusso questioni per loro di valore qualificando l'*agency freedom*, l'abilità di esercitare giudizio ed effettuare scelte informate. Lo scopo dei laboratori di qualificare le competenze – sia tecniche che chiave, come il senso d'iniziativa e d'imprenditorialità – degli studenti è da vedersi in un contesto di capacitazioni valutate come importanti dalla comunità, che vanno oltre le mere qualifiche. I dati presentati nella presente ricerca concorrono a sostenere l'importanza di una formazione adeguata per chi si relaziona con gli studenti in età adolescenziale, per esempio i tutor lavorativi.

Tra i limiti, si è trattato di una ricerca esplorativa; ulteriori studi sono necessari per studiare i meccanismi d'apprendimento al confine, e come questi si pongano in relazione con l'imprenditorialità e il *capability approach*. La ricchezza e specificità degli argomenti dibattuti è un vantaggio ma anche un limite che rende ogni ricerca diversa dalle precedenti, impegnativa in termini di tempo, con continue visite nei posti di lavoro, filmati dell'attività lavorativa e interviste a personaggi chiave. Questo genere di ricerche si caratterizza per la soggettività e la partecipazione attiva da parte del ricercatore, che si prodiga per cambiare il mondo (Engestrom, 2016). Per esempio, durante le trascrizioni chi scrive si è reso conto che la voce e le ragioni di Imprenditore A avrebbero dovuto ricevere più spazio nel workshop.

Si conclude l'articolo ricordando che all'interno e tra organizzazioni, vi sono sempre delle tensioni e delle divergenze; assegnando loro spazi d'apprendimento per mettere in connessione i diversi gruppi e interessi, e per trovare un terreno comune, è possibile

trasformare le diversità in opportunità d'apprendimento (Bohlinger, Haake, Jørgensen, Toiviainen & Wallo, 2015a). Costruire tali network richiede specifiche competenze da parte dei vari *stakeholders*, ed è di per sé una sfida collettiva d'apprendimento.

Bibliografia

- Akkerman S. & Bakker A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. *Review of Educational Research*, 81(2), pp. 132-169.
- Akkerman S. & Bakker A. (2012). Crossing boundaries between school and work during apprenticeships. *Vocations and Learning*, 5(2), pp. 153-173.
- Akkerman S. & Bruining, T. (2016). Multilevel boundary crossing in a professional development school partnership. *Journal of the Learning Sciences*, 25(2), pp. 240-284.
- Alkire S. (2005). Subjective quantitative studies of human agency. *Social Indicators Research*, 74(1), pp. 217-260.
- Badawi A.A. (2013). TVET and entrepreneurship skills. In UNESCO-UNEVOC (Ed.), *Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice* (pp. 86-122). Bonn: UNESCO-UNEVOC.
- Bakker A. & Akkerman S.F. (2014). A boundary-crossing approach to support students' integration of statistical and work-related knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 86(2), pp. 223-237.
- Bohlinger S., Haake U., Jørgensen C.H., Toiviainen H. & Wallo, A. (2015a). Conclusion: The contested field of working and learning. In S. Bohlinger, U. Haake, C. H. Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (Eds.), *Working and learning in times of uncertainty. Challenges to adult, professional and vocational education* (pp. 223-232). Rotterdam: Sense.
- Bohlinger S., Haake U., Jørgensen C.H., Toiviainen H. & Wallo A. (2015b). Introduction: Working and learning in times of uncertainty. Challenges to adult, professional and vocational education. In S. Bohlinger, U. Haake, C. H. Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (Eds.), *Working and Learning in Times of Uncertainty. Challenges to Adult, Professional and Vocational Education* (pp. 1-14). Rotterdam: Sense Publisher.
- Cedefop. (2015). *Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy and practice in European Union countries*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cope J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 29(4), 373-397.
- Corbel C., Wheelahan L., Forward P. & Darwin S. (2014). Building future capabilities for vocational education: why high-level teaching qualifications matter for TAFE teachers. Southbank: Australian Education Union.
- Costa M. (2014). Capacitare l'innovazione sociale. In G. Alessandrini (Ed.), *La Pedagogia di Martha Nussbaum* (pp. 214-227). Milano: Franco Angeli.
- Dawe S. & Guthrie H. (2004). Overview. In S. Dawe (Ed.), *Vocational education and training and innovation. Research findings* (pp. 10 - 19). Adelaide: NCVET.
- DeJaeghere J. & Baxter A. (2014). Entrepreneurship education for youth in sub-Saharan Africa: A capabilities approach as an alternative framework to neoliberalism's individualizing risks. *Progress in Development Studies*, 14(1), pp. 61-76.

- Draycott M.C., Rae D. & Vause K. (2011). The assessment of enterprise education in the secondary education sector: A New Approach? *Education + Training*, 53(8-9), pp. 673-691.
- Engestrom Y. (2001). Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconceptualization. *Journal of Education and Work*, 14(1), pp. 133-156.
- Engestrom Y. (2011). From design experiments to formative interventions. *Theory and Psychology*, 21(5), pp. 598-628.
- Engestrom Y. (2015). *Learning by expanding*: Cambridge University Press.
- Engestrom Y., Engestrom R. & Karkkainen M. (1995). Polycontextuality and boundary crossing in expert cognition: Learning and problem solving in complex work activities. *Learning and Instruction*, 5(4), pp. 319-336.
- Engestrom Y. & Sannino A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. *Educational Research Review*, 5(1), pp. 1-24.
- Engestrom Y., Virkkunen J., Helle M., Pihlaja J. & Poikela R. (1996). The change laboratory as a tool for transforming work. *Lifelong Learning in Europe*, 1(2), pp. 10-17.
- European Commission. (2007). *European competences for lifelong learning*. Luxemburg: Publication Office of the European Union.
- Gries T. & Naudé W. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. *Journal of Public Economics*, 95, pp. 216-224.
- Isfol. (2012). *Le dinamiche della dispersione formativa: dall'analisi dei percorsi di rischio alla riattivazione delle reti di supporto*. Retrieved from www.isfol.it [accessed 16 July 2016].
- Jones B. & Iredale N. (2010). Enterprise education as pedagogy. *Education + Training*, 52(1), pp. 7-19.
- Jones B. & Iredale N. (2014). Enterprise and entrepreneurship education: Towards a comparative analysis. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 8(1), pp. 34-50.
- Jørgensen C.H. (2015). Challenges for work-based learning in vocational education and training in the nordic countries. In S. Bohlinger, U. Haake, C. H. Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (Eds.), *Working and learning in times of uncertainty. Challenges to adult, professional and vocational education* (pp. 159-171). Rotterdam: Sense.
- Lave J. & Wenger E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- Margiotta U. (2014). Competenze, capacitazione and formazione: dopo il welfare. In G. Alessandrini (Ed.), *La Pedagogia di Martha Nussbaum* (pp. 39-63). Milano: Franco Angeli.
- Morselli D. (2015). *Enterprise Education in Vocational Education: A Comparative Study Between Italy and Australia*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Nussbaum M.C. (2012). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- OECD & European Commission. (2013). *The missing entrepreneurs: policies for inclusive entrepreneurship in Europe*. Paris: OECD.
- Peppin Vaughan R. (2015). Education, social justice and school diversity: Insights from the capability approach. *Journal of Human Development and Capabilities*, 17(2), pp. 206-224.
- Pittaway L. & Cope J. (2007). Simulating entrepreneurial learning integrating experiential and collaborative approaches to learning. *Management Learning*, 38(2), pp. 211-233.
- Sen A. (1999). *Development as freedom*: Oxford University Press.
- Tikly, L. (2013). Reconceptualizing TVET and development: a human capability and social justice approach. In UNESCO-UNEVOC (Ed.), *Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice* (pp. 1-40). Bonn: UNESCO-UNEVOC.

- Tuomi-Grohn T. (2003). Developmental transfer as a goal of internship in practical nursing. In T. Tuomi-Grohn & Engestrom Y. (Ed.), *Between school and work: New perspectives on transfer and boundary-crossing*. (pp. 199-231). Amsterdam: Pergamon.
- Virkkunen J. & Ahonen H. (2011). Supporting expansive learning through theoretical-genetic reflection in the Change Laboratory. *Journal of Organizational Change Management*, 24(2), pp. 229-243.
- Virkkunen J. & Newnham D.S. (2013). *The Change Laboratory. A tool for collaborative development of work and education*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Vygotsky L. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Walker M. (2005). Amartya Sen's capability approach and education. *Educational Action Research*, 13(1), pp. 103-110.
- Walker M. (2006). *Higher education pedagogies. A capabilities approach*. New York: McGraw-Hill.
- Walker M. (2012). Introduction. *Journal of Human Development and Capabilities*, 13(3), pp. 331-334.
- Wheelahan L. & Moodie G. (2011). *Rethinking skills in vocational education and training: from competencies to capabilities*. NSW Department of Education and Communities.
- Wilson N. & Martin L. (2015). Entrepreneurial opportunities for all? *Entrepreneurship and Innovation*, 16(3), pp. 159-169.